

SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PROMOVENDO CIDADANIA E ENVELHECIMENTO ATIVO DA PESSOA IDOSA

Enayra Larissa Castro Silva¹
Maria Íris Brito Fontenele Ramos²
Misael Carlos do Nascimento Neto³

¹Graduanda do curso bacharel em Direito pela UESPI – Campus Piripiri-PI. E-mail:

²Acadêmica do curso bacharel em Direito pela UESPI – Campus Piripiri-PI. E-mail:

³Professor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus Piripiri-PI. Mestre em Psicologia – Práticas e Inovação em Saúde Mental (UPE). Psicólogo (UNIVASF). Membro do Laboratório de Estudos Transdisciplinares em Saúde e Educação (LETRANS). E-mail: misaelneto@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

Este estudo, de caráter documental e abordagem qualitativa, tem como objetivo analisar a estrutura, diretrizes e metodologia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas (SCFVI), destacando suas contribuições para a promoção da cidadania, da autonomia e do envelhecimento ativo da população idosa no contexto da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A investigação se baseou na Cartilha do SCFVI, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em 2013, bem como em marcos legais como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O SCFVI é concebido como uma ação de proteção social básica, com foco no fortalecimento dos laços familiares e comunitários, na construção da autonomia e no estímulo ao protagonismo da pessoa idosa. Suas atividades são desenvolvidas em grupo, por meio de percursos metodológicos que valorizam a intergeracionalidade, o convívio social e o reconhecimento das experiências acumuladas pelos idosos ao longo de suas vidas. O serviço propõe um rompimento com modelos tradicionais de atendimento assistencialista, que frequentemente viam o idoso como dependente ou passivo, reposicionando-o como cidadão de direitos e agente ativo em sua comunidade. Além disso, o SCFVI busca promover um envelhecimento ativo, em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), compreendendo essa etapa da vida como um período de engajamento social, cultural, econômico e espiritual. A atuação do serviço reforça o papel do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) como espaço de acolhimento e referência para a inclusão da pessoa idosa nas ações da assistência social. Os resultados da análise demonstram que o SCFVI tem papel fundamental na prevenção de situações de vulnerabilidade social, no enfrentamento ao isolamento e no combate ao preconceito etário. Conclui-se que a valorização da pessoa idosa, por meio de políticas públicas efetivas, contribui para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e preparada para lidar com o envelhecimento populacional, reconhecendo essa fase da vida como plena de significado, direitos e potencialidades.

Palavras-chave: envelhecimento; convivência social; proteção social básica; cidadania; assistência social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas** – Orientações técnicas (Versão preliminar). Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília, DF, 2013.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 10.741/2003. **Estatuto do Idoso**. – 5. ed. – Brasília, DF : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2021.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.